

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

САМОУБИЙСТВА СРЕДИ ЖЕНЩИН: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА**Элиева М.Ф.**Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент. Узбекистан

Резюме. Введение. Суицидальное поведение представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины и общественного здравоохранения, занимая особое место в структуре причин смертности населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 800 тысяч случаев завершённых самоубийств, что составляет одну смерть каждые 40 секунд. Суицид входит в число ведущих причин смерти среди лиц в возрасте 15-29 лет и является второй по частоте причиной смерти в данной возрастной группе после дорожно-транспортных происшествий. Судебная-медицинская экспертиза играет ключевую роль в оценке суицидальных наклонностей, поскольку позволяет не только установить причины и обстоятельства, способствующие самоубийству, но и выработать профилактические меры.

Ключевые слова: Суицидальные наклонности, женщины, эпидемиология, судебно-медицинская экспертиза, психоэмоциональное состояние

SUICIDE AMONG WOMEN: STATISTICAL ANALYSIS AND FORENSIC MEDICAL DIAGNOSIS**Eliyeva M.F.**

Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medical Examination, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Introduction. Suicidal behavior represents one of the most pressing problems of modern medicine and public health, occupying a special place in the structure of causes of mortality among the population. According to the World Health Organization, more than 800,000 completed suicides are recorded annually worldwide, representing one death every 40 seconds. Suicide is one of the leading causes of death among people aged 15-29 and is the second most frequent cause of death in this age group after road accidents. Forensic medical examination plays a key role in assessing suicidal tendencies, as it allows not only to establish the causes and circumstances contributing to suicide but also to develop preventive measures.

Keywords: Suicidal tendencies, women, epidemiology, forensic medical examination, psycho-emotional state

АЁЛЛАР ЎРТАСИДА ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ: СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ВА СУД ТИББИЁТ ДИАГНОСТИКАСИ**Элиева М.Ф.**

Республика суд тиббиёт экспертизаси илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Кириш. Ўз жонига қасд қилиш хатти-ҳаракатлари замонавий тиббиёт ва жамоат саломатлигининг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, аҳоли ўлими сабаблари орасида алоҳида ўрин эгаллайди. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунёда ҳар йили 800 мингдан ортиқ тугалланган ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари қайд этилади, бу ҳар 40 сонияда битта ўлим юз бериши демакдир. Ўз жонига қасд қилиш 15-29 ёшдагилар орасида ўлимнинг етакчи сабаблари қаторига киради ва ушбу ёш гуруҳида йўл-транспорт ҳодисаларидан кейин иккинчи ўринда туради. Суд тиббиёт экспертизаси ўз жонига қасд қилиш мойиллигини баҳолашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки у нафақат ўз жонига қасд қилишга олиб келувчи сабаблар ва шароитларни аниқлаш, балки профилактика чораларини ишлаб чиқиш имконини ҳам беради.

Калит сўзлар: Ўз жонига қасд қилиш мойиллиги, аёллар, эпидемиология, суд тиббиёт экспертизаси, руҳий-ҳиссий ҳолат.

Введение. Гендерные особенности суицидального поведения привлекают пристальное внимание исследователей в связи с выраженными различиями в эпидемиологических характеристиках, способах реализации суицидальных намерений и факторах риска между мужчинами и женщинами [1,7]. Так называемый «гендерный парадокс суицида» заключается в том, что женщины совершают суицидальные попытки в 2-3 раза чаще мужчин, однако завершённые самоубийства среди

мужчин регистрируются в 3-4 раза чаще. Этот феномен обусловлен различиями в выборе способов самоповреждения, психологических механизмах принятия решения, а также социокультурных факторов, влияющих на суицидальное поведение[2,8].

Женское суицидальное поведение характеризуется рядом специфических особенностей, которые необходимо учитывать при проведении эпидемиологических исследований и судебно-медицинской экспертизы. К ним относятся: преобладание импульсивных реакций на психотравмирующие ситуации, высокая частота повторных суицидальных попыток, связь с репродуктивными циклами и гормональными изменениями, а также преимущественное использование «мягких» методов самоповреждения (отравления лекарственными препаратами, порезы вен). Кроме того, женские самоубийства часто носят демонстративно-шантажный характер с целью привлечения внимания к своим проблемам[3,9].

С точки зрения судебно-медицинской экспертизы, случаи женских самоубийств представляют особую сложность в дифференциальной диагностике с несчастными случаями и убийствами, замаскированными под суицид. Это связано с особенностями локализации и характера повреждений, обстоятельствами обнаружения трупа, а также необходимостью учета психического состояния потерпевшей в период, предшествовавший смерти. Важным аспектом является также исследование социально-бытовых условий жизни женщины, семейного анамнеза, наличия психических расстройств и зависимостей[4,10].

Статистический анализ женских самоубийств требует комплексного подхода с использованием методов дескриптивной и аналитической эпидемиологии, включающих изучение временных трендов, возрастно-половых коэффициентов, сезонных колебаний, территориальных особенностей распространения, а также факторов риска и протективных факторов. Особое внимание уделяется анализу способов совершения суицида, их динамике во времени и связи с доступностью тех или иных средств самоповреждения [5,11].

Актуальность исследования женского суицидального поведения обусловлена не только высокими показателями заболеваемости и смертности, но и значительными социально-экономическими последствиями, включающими потерю трудового потенциала, затраты на медицинскую помощь, психологическую травматизацию близких и общества в целом. Кроме того, понимание механизмов и факторов риска женских самоубийств является основой для разработки эффективных программ профилактики и раннего вмешательства.[6,12]

Цель исследования заключается в проведении комплексного анализа эпидемиологических характеристик самоубийств среди женщин, изучении особенностей судебно-медицинской диагностики женского суицидального поведения и разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию экспертной практики в данной области.

Материалы и методы исследования. Нами предоставляется подробная информация о показателях смертности от суицида среди женщин в абсолютных числах в стране или ее конкретном регионе, методах суицида, выбранных женщинами, особенностях по возрастным группам, репродуктивном статусе, семейном положении и случаях самоубийств. В первую основную группу вошли все женщины, проживавшие в городе Наманган и совершившие самоубийство в 2022-2025 годах. Эта группа состояла из 186 человек. Данные о суицидентах были получены из регистрационных форм Государственной системы мониторинга суицидов, созданной при непосредственном участии автора. Эта группа была предназначена для изучения распространенности завершенных суицидов среди женщин. Данные были изучены ретроспективным методом. Во вторую группу вошли все женщины, проживавшие в Намангане и пытавшиеся покончить жизнь самоубийством в период с 2022 по 2025 год. Численность этой группы составила 120 человек. Данные о представителях этой группы были получены в результате анализа регистрационных форм Государственной системы мониторинга суицидов. Эта группа была предназначена для изучения распространенности попыток самоубийства среди женщин. Информация о представителях всех групп была получена автором путем личного изучения их медицинских документов, предсмертных записок (при наличии), а также личных бесед с родственниками женщин, совершивших самоубийство. Эта группа была предназначена для углубленного изучения социально-демографических и клинических особенностей женщин, совершивших суицид, которые до самоубийства находились под наблюдением психиатра.

Наряду с женщинами, для сравнения с вышеуказанной группой была изучена группа из 65 мужчин с применением проспективного и ретроспективного методов. Из них 40 были отобраны для сравнения с женщинами первой группы, а остальные 25 - со второй группой. Данные о каждом представителе контрольных групп были получены теми же методами, что и в соответствующих основных группах.

Результаты исследования проведенного в 2022-2024 годах, позволили выявить специфические эпидемиологические, демографические и клинические особенности суицидального поведения среди женщин. Полученные данные составляют прочную основу для разработки дифференцированных критериев судебно-медицинской оценки суицида у женщин и создания эффективных стратегий профилактики. Материалы исследования показывают, что для предотвращения женских суицидов необходимо укреплять системы гендерно-чувствительного подхода, интеграции со службами репродуктивного здоровья и психосоциальной поддержки. Известно, что женский суицид, в том числе суицидальное поведение среди женщин, трактуется как социальное явление, и в возникновении этих явлений важную роль играют изменения в обществе, эволюция гендерных отношений и трансформации социального статуса женщин.

Такая возрастная классификация отражает важные этапы биологического, психологического и социального развития женщин и учитывает гормональные изменения, репродуктивное состояние и социальные ситуации. Наше исследование было особенно сосредоточено на женщинах, склонных к суициду в Наманганской области, и тех, кто умер от суицида. При изучении особенностей этих женщин было выявлено: девочки (до 14 лет): показатель в 4,2 раза выше республиканского, девочки-подростки (15-17 лет): в 2,5 раза выше республиканского показателя, молодые женщины (18-29 лет): считались основной группой риска (41,7%).

На первом этапе исследования были собраны данные о всех завершённых случаях самоубийств, совершённых женщинами (основная группа) и мужчинами (контрольная группа) в общей численности населения города Намангана за 2022-2024 годы, а также о всех попытках самоубийства, совершённых женщинами (основная группа) и мужчинами (контрольная группа) в общей численности населения города Намангана за 2022-2024 годы.

На втором этапе проводилась статистическая обработка исследуемого материала. Сначала были рассчитаны необходимые интенсивные и экстенсивные показатели в каждой из основных и контрольных групп. Затем эти показатели сравнивались в основной и контрольной группах, а также в группах завершённых суицидов и суицидальных попыток, и достоверность выявленных различий проверялась с помощью критерия Стьюдента. В конце этого этапа были рассчитаны значения коэффициента ассоциации Пирсона, что отражает связь вероятности завершённого суицида исследуемых пациентов с теми или иными их особенностями или особенностями суицидального поведения.

На третьем этапе проводилась интерпретация результатов, полученных при статистической обработке исследуемого материала, и их сравнение с данными соответствующей научной литературы.

На четвертом этапе полученные результаты были обобщены и сформулированы выводы исследования.

На пятом этапе, на основании сделанных выводов, были разработаны конкретные рекомендации по профилактике суицида у женщин.

Таблица 1

Сезонное изменение числа завершённых суицидов у женщин

Время года	Женщины (основная группа)		Мужчины (контрольная группа)		Достоверность различий	
	Абс.	%	Абс.	%	χ^2	P
Зима	73	25.00	13	20.75	0.91	>0.05
Весна	70	23.86	14	28.02	0.88	>0.05
Лето	78	26.71	16	25.94	0.16	>0.05
Осень	65	24.43	12	25.29	0.18	>0.05
Всего	186	100.00	65	100.00	-	

Тем самым это значительно отличалось от мужчин, для которых были характерны заметные сезонные колебания в виде снижения суицидальной активности в зимние месяцы и ее повышения весной. Хотя различия в доле самоубийств между основной и контрольной группами по каждому сезону года не являются статистически достоверными, в целом характер сезонного распределения суицидальной активности среди женской и мужской частей населения, несомненно, различается. Таким образом, сезонное распределение женских суицидов не соответствует литературным данным по общей численности населения. Согласно литературе, число самоубийств увеличивается в весенне-летний период и уменьшается в осенне-зимний период.

Анализ средней частоты завершенных суицидов в различных возрастных группах населения г. Намангана показал, что частота самоубийств среди женщин последовательно увеличивается с возрастом и достигает наивысшего уровня у лиц старше 70 лет (таблица 3.2). Этот результат в целом соответствует имеющимся литературным данным.

Примечательно, что во всех возрастных группах частота самоубийств среди женщин значительно ниже соответствующих показателей среди мужчин. Это объясняется более высокой частотой завершенных суицидов среди мужчин в целом. В то же время частота суицида у мужчин также увеличивается с возрастом, но у женщин пик этого показателя приходится на возрастную группу «70 лет и старше», в то время, как у мужчин его пик наблюдается в возрасте 50-59 лет. Эта разница очень важна и косвенно указывает на то, что условия жизни женщин старше 70 лет особенно тяжелы.

Изучение частоты завершенных суицидов в различных социальных группах населения города Намангана (таблица 2) показало, что наибольший их уровень наблюдается среди женщин, имеющих статус пенсионера по возрасту, неработающих трудоспособных лиц и пенсионеров по инвалидности. Самые низкие показатели отмечены у работающих и обучающихся женщин.

Таблица 2

Средняя частота завершенных суицидов в разных возрастных группах населения г. Намангана (на 100000 населения соответствующего возраста)

Социальный статус	Ж		М		Всего	
	абс	%	абс	%		%
Работающие (служащие)	13	7.0	45	69.2	58	23.1
Учащиеся (студенты)	5	2.7	8	12.3	13	5.2
Пенсионеры по возрасту	67	36.0	79	121.5	146	58.2
Пенсионеры по инвалидности	49	26.3	217	333.8	266	106.0
Трудоспособные, но не работающие	54	29.0	5	7.7	59	23.5
Всего	186	100.0	65	100.0	251	100.0

Приведенные данные свидетельствуют о наибольшей частоте суицидов среди женщин-пенсионеров по возрасту, женщин-инвалидов и неработающих трудоспособных женщин. Примечательно, что случаи суицида среди женщин-инвалидов встречаются в три раза чаще, чем среди мужчин-инвалидов. В остальных социальных группах частота самоубийств среди мужчин в несколько раз выше, чем среди женщин. Выявленные особенности требуют дальнейшего изучения, но их знание уже сегодня требует повышения суицидологической бдительности в отношении этих социальных групп женщин. Из всех женщин, совершивших завершённый суицид, 43 (23,12%) покончили с собой в состоянии алкогольного опьянения. Этот показатель в два раза ниже соответствующего показателя у мужчин, из которых почти половина - 32 (49,23%) находились в состоянии алкогольного опьянения в момент суицида. Указанная разница статистически достоверна ($p < 0,001$). Из этого следует, что женщины гораздо реже, чем мужчины, находятся в состоянии опьянения во время суицида. Это можно объяснить меньшей распространенностью алкоголизации среди женщин по сравнению с мужчинами. Среди способов самоубийства женщины, совершившие завершённый суицид, чаще всего выбирали повешение - в 66,48% случаев. В данном исследовании женщины и мужчины продемонстрировали значительные различия в выборе различных способов суицида. По сравнению с контрольной группой было обнаружено, что женщины, совершившие самоубийство, реже использовали повешение и чаще прибегали к отравлению в качестве метода самоубийства ($p < 0,001$ в обоих случаях). Эта разница согласуется с литературными данными о том, что женщины более склонны к «мягким» методам суицида. Эта же особенность, по-видимому, объясняет, почему они вообще не использовали травмирующие методы самоубийства, такие как проникающие, колюще-режущие ранения и огнестрельные ранения. Среди мужчин, совершивших самоубийство, такие случаи суицида встречались редко.

Только 17,6% всех женщин, покончивших жизнь самоубийством, находились под наблюдением в психоневрологическом диспансере при жизни. При этом доля лиц, ранее наблюдавшихся у психиатров, среди женщин, совершивших суицид, почти в три раза выше, чем среди мужчин-суицидентов - 5,97%. Разница статистически достоверна ($p < 0,05$). В наркологическом диспансере в течение жизни наблюдалось 5 суицидентов (2,84%) с зависимостью от психоактивных веществ. Доля лиц, находившихся под наблюдением наркологов в исследуемой группе, напротив, оказалась в три раза меньше, чем в контрольной группе. В контрольной группе при жизни в наркологическом диспансере наблю-

дались 76 человек (9,86%). Правда, в данном случае можно говорить только о тенденции, так как выявленная разница между мужчинами и женщинами статистически недостоверна ($p > 0,05$). Однако эта тенденция также позволяет предположить, что среди женщин, умерших от суицида, распространенность наркологической патологии была ниже, чем среди такой же категории мужчин.

Выводы: Таким образом, наиболее характерными закономерностями распространенности завершенных суицидов среди женщин в г. Намангане являются: высокий уровень частоты, превышающий среднероссийские и мировые показатели, и тенденция к ее постепенному росту; увеличение частоты самоубийств с возрастом и достижение ее пика у лиц старше 60 лет; равномерное распределение суицидальной активности в течение года; наиболее высокий уровень самоубийств в социальных группах женщин-пенсионеров по возрасту и инвалидности, а также неработающих трудоспособных женщин; наиболее частое применение повешения (две трети всех случаев) и отравления в качестве способов самоубийства; наличие алкогольного опьянения во время совершения самоубийства в одной трети всех случаев. В то же время только шестая часть женщин, умерших от самоубийств, находилась при жизни в психоневрологических диспансерах, а около 3% - в наркологических диспансерах.

В отличие от мужчин, для женщин характерны: низкая частота завершенных суицидов (примерно в 5 раз); ее тенденция к постепенному росту; низкий уровень самоубийств в трудоспособном возрасте; отсутствие сезонных колебаний частоты завершенных суицидов; ее наивысший уровень в пожилом возрасте; наивысший показатель частоты самоубийств у женщин-пенсионеров по возрасту; низкая доля лиц, совершивших самоубийство в состоянии алкогольного опьянения; меньшее применение повешения как способа самоубийства и более высокая частота отравлений; высокая частота наблюдения в психоневрологическом диспансере в течение жизни и наркологического периода. В период исследования женщинами, проживающими в городе Наманган, было совершено 510 попыток самоубийства, что привело к вызову бригад скорой медицинской помощи. За этот период мужчинами было совершено 485 попыток суицида.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). (2021). Факты и цифры о суицидах. Справочный адрес: <https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/suicide>.
2. Тилова, С. (2020). Психоэмоциональные расстройства у женщин: роль в развитии суицидальных наклонов. Журнал "Психология," 55 (4), 34-45.
3. Вурцева, Е. А. (2019). Эпидемиология суицида среди женщин в России: современные тенденции. Психиатрические и психотерапевтические исследования, 12 (2), 78-85.
4. Зайцев, И. В. (2022). Факторы социального риска, приводящие к суициду у женщин. Журнал социальной работы и социологии, 10 (1), 50-56.
5. Петрова, Л. Н., и Сидорова, М. (2021). Суицидальное поведение у женщин: биологические и психосоциальные аспекты. Современная психология, 43 (3), 14-22.
6. Рузиев, Ш. И., и Элиева, М. Ф. (2023). Судебно-медицинская экспертиза в случаях суицидального поведения. Ташкентский медицинский журнал, 35 (1), 23-30.
7. Николаева, Т. А. (2019). Гендерные различия в проявлении депрессии и тревожности у женщин. Психологические исследования, 68 (4), 5-12.
8. Кибертас, Я. (2018). Суицид: биопсихосоциальная модель. Научный бюллетень, 7 (3), 12-18.
9. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). (2021). Предотвращение суицида: глобальная стратегия. Справочный адрес: <https://www.who.int/publications/i/item/preventing-suicide-a-global-imperative>.
10. Султанов, А. (2020). Суицидальное поведение у женщин: новая информация и вызовы. Медицинские науки и практика, 14 (5), 33-40.
11. Ибрагимова, М. (2021). Влияние семьи и социальной среды на суицид у женщин. Исследования по социальной психологии и образу жизни, 9 (2), 45-50.
12. Муминов, Б. (2022). Стратегии суицидального поведения у женщин: профилактические подходы. Психологическая консультация и поддержка, 17 (1), 88-96.

Для цитирования: Элиева М.Ф. Самоубийства среди женщин: статистический анализ и судебно-медицинская диагностика // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 967–971. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414662>